

ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ХИЗМАТИНИНГ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИ МАҚБУЛАШТИРИШГА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ КОНЦЕПЦИЯСИНИ ЎРНИ

Якубов Учқун Махамарасулович

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617268>

Сўнгги йилларда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг муҳим шарти ҳисобланган самарали фаолият юритувчи бошқарув тизимини шакллантириш бўйича кенг кўламли маъмурий ислохотлар амалга оширилди.

Жумладан, давлат органларининг соҳага оид бўлмаган вазифаларини қисқартириш ва фаолиятига рақамли технологияларни кенг жорий этиш орқали уларнинг тузилмаси ўртача 15 фоизга мақбуллаштирилди, шунингдек, 26 та давлат органлари ва ташкилотларида 40 та раҳбар ўринбосарлари лавозимлари қисқартирилди.

Давлат органлари фаолиятига замонавий бошқарув тамойилларини жорий қилиш ҳисобидан бюрократик тўсиқларни қисқартириш ва аҳолига давлат хизматларини кўрсатиш тизимини яхшилаш мақсадида 30 га яқин турдаги лицензия ва рухсатномалар бекор қилинди, 70 дан зиёд давлат хизматлари соддалаштирилди, давлат ташкилотлари томонидан 60 дан ортиқ ҳужжатларни талаб қилиш бекор қилинди.

«Электрон ҳукумат» тизимининг фойдаланувчилари сони 4 миллиондан ошиб, у орқали давлат идораларининг 130 дан ортиқ ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятлари яратилди. Ягона интерактив давлат хизматлари порталида қарийб 350 турдаги хизматлар онлайн шаклда кўрсатилиши йўлга қўйилди.

Шу ўринда ики ишлар тизимида ҳам самарали ишлар амалага оширилди. Жумладан, жамоат тартиби ва хавфсизлигини мустаҳкамлаш масалалари давлат ва жамият доимий эътибори предмети ҳисобланганлиги, Давлат фуқароларни қонун ва одоб-ахлоқ нормаларига ҳурмат, қонунбузилишига нисбатан муросасиз бўлиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини муҳофаза қилишда фаол иштирок этиш руҳида тарбиялашга катта эътибор беради. Бугунги кунда бутун дунёда фуқароларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор берилмоқда. Айни пайтда, ҳар бир фуқаронинг жамоа, давлат ва умуман жамият олдидаги масъулияти ошиб бормоқда. Давлат ва жамият ҳаётининг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлашга,

тартиб-интизомни, қонунбузарликка қарши курашни кучайтиришга йўналтирилган қонунчилик, ташкилий ва тарбиявий хусусиятга эга бўлган тадбирлар мунтазам равишда амалга ошириб келинмоқда[1].

Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси **жамоат хавфсизлиги концепциясини** тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сонли Фармони қабул қилиниб, ушбу фармон билан Ички ишлар вазирлиги тузилмасида Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилди ва ушбу департаментнинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмаларининг фаолиятини мувофиқлаштириш, комплекс таҳлил қилиш ҳамда уларга амалий-услубий ёрдам кўрсатиш;

жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этиш, жамоат жойларида аҳолининг хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари куч ва воситаларини самарали бошқариш чораларини кўриш;

ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги фаолиятини таъминлаш, профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этиш;

вояга етмаганлар ва ёшлар, айниқса уларнинг уюлмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни самарали ташкил этиш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ташкил этиш, йўл-транспорт ҳодисаларининг барвақт олдини олиш, транспорт воситасини бошқаришга доир чекловларга риоя этилишини назорат қилиш;

озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш, пробация назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини назорат қилиш, ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ишларини ташкил этиш.

Фикримизча, ушбу департаментининг ташкил этилиши сабаблари қуйидагилар деб биламиз. Булар қуйидагилар:

Биринчидан, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларини белгилаш;

Иккинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги илғор хорижий ва миллий тажрибалар асосида ишлаб чиқилган ҳамда аҳолини ҳар қандай таҳдидлардан кафолатли ҳимоялаш;

Учинчидан, жамоат хавфсизлиги фаолиятини ташкил этиш асослари ҳудудларни ривожлантириш суръатларини пасайтирувчи, жойларда тўпланиб қолган муаммоларнинг ўз вақтида ҳал этилиш;

Тўртинчидан, жамоат тартибини таъминлаш хизматлари ва улар раҳбарлари жавобгарлик соҳасининг аниқ чегараси, айниқса, жойларда ижро этувчи ҳокимият органларининг ички идоравий ва идоралараро ўзаро ҳамкорлигининг таъсирчан механизмлари яратиш ҳисобланади.

Бундан ташқари, А.Н. Бадмаев хорижда жамоат тартибини сақлаш хизматини ташкил қилиш ва кучайтиришга катта эътибор берилиши ҳамда қоидага кўра, у ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида асосий, мустақил ва жуда кўп сонли тузилма сифатида намоён бўлишини таъкидлаган. Бу эса жамоат тартибини сақлаш хизмати фаолиятини бошқариш бўйича хорижий давлатлар тўплаган тажрибани миллий қонунчилигимиз ва уни қўллаш амалиётга самарали жорий этиш уни ўрганишда тизимли ёндашувни талаб қилади [2] деб таъкидлаганлар бу фикрининг ўзи ушбу концепция самарали эканлигини англатади.

Юқоридаги ижобий ишлар билан бирга ушбу концепцияни такомиллаштиришга эҳтиёж бор. Бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги ПҚ-2940-сон қарори билан тасдиқланган 1-илоvasи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бош бошқармаси тўғрисида низом”и Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сонли Фармони билан ўз кучини йўқотди лекин жамоат тартибини сақлаш хизмати вазифа ва функцияларини тартибга солувчи норма ханузга қонунчиликка киритилмади.

Шу сабабли, мазкур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси **жамоат хавфсизлиги концепциясини** тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сонли Фармонига ўзгартириш киритилиб, жамоат тартибини сақлаш хизматининг вазифа ва функцияларини аниқ белгилаш тўғрисида норматив ҳужжат қабул қилиш зарур деган сўзларни киритиш ва ушбу норматив ҳужжатни тезроқ қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умирзаков С. С. Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш (оммавий тадбирлар мисолида) //zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – С. 163-168.
2. Сагиндыкова А. Н., Бадмаев А. Н. Функции милиции общественной безопасности: теоретические проблемы, поиски, решения //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2006. – №. 5 (60). – С. 310-321.

